

КЛОНОВА СЕЛЕКЦИЯ ПРИ ЛОЗОВ СОРТ ДИМЯТ В РАЙОНА НА ВАРНА

МИРОСЛАВ ИВАНОВ, ПЛАМЕНА ЯНКОВА

CLONE SELECTION FOR VINE VARIETIES DIMYAT IN THE VARNA AREA

MIROSLAV IVANOV, PLAMENA YANKOVA

Abstract

The investigation was carried out during in the economic year 2019 in the area of the village of Mlada gvardiya, municipality Vetrino, region Varna. An agrobiological characteristic of a newly selected clone of the Dimyat variety has been made.

The investigated candidate clone Dimyat has medium-sized bunches - 15.7 / 8.5 cm and grains - 19.12 / 17.94 mm. The average weight per grape is 216.0 g.

The values of all other characteristics of mechanical analysis of grapes and grains are within the typical range of varieties suitable for the production of white wines.

Keywords: *clone, grains, wine, quality*

Изследването е проведено през стопанската 2019 година в района на с. Млада гвардия, общ. Ветрино, обл. Варна. Направена е агробиологична характеристика на новоселекциониран клон от сорт Димят.

Изследваният кандидат-клон Димят е със средно големи гроздове - 15,7/8,5 cm и зърна - 19,12/17,94 mm. Средната маса на 1 грозд е 216,0 g.

Стойностите на всички останали показатели от механичния анализ на грозд и зърно са в типичните граници на сортовете подходящи за производство на бели вина.

Увод

Под въздействие на различни стресови фактори на околната среда при повечето лозови сортове с

многогодишно филогенетично развитие настъпват различни изменения. При лозата се наблюдават два типа изменчивост – ненаследствена или фенотипна (модификационна изменчивост) и наследствена или генотипна (мутационна изменчивост) [1, 2, 3, 4].

При вегетативното размножаване мутационните изменения се предават трайно в потомството на лозата. В повечето случай мутациите са с негативен характер и понижават продуктивността на сорта и влошават качеството на гроздето.

Клоновата селекция при лозата се явява основен метод за обогатяване на лозовия сортимент и за подобряване стопанските качества на лозовите сортове. Според Schoffling and Faas (1973) [5] в Германия след въвеждането на високопродуктивни клонове в лозарството, добивът при винените сортове се повишава с около 50%.

Клонова селекция при сорт Димят в България е проведена през 50^{-те} години на XX век в района на Варна и е констатирано, че мутационните изменения при този сорт са по-малко в сравнение с други местни сортове. При проведеното през периода 1952-1954 година обследване на лозовите насаждения в района на Варна и Преслав са отбрани две вариации различаващи се както по големина и форма на грозда, така и по едрината на зърната и оцветяване на кожицата [6]. Едната вариация се характеризира с по-големи гроздове, зърната също са по-едри, с жълтозелена кожица. Другата форма е с по-малки гроздове, рехави, а зърната са по-дребни и неизравнени. При лозите от първата вариация не е наблюдавано изресяване и милерендаж, а при втората се проявява в различна степен.

Целта на изследването е да се направи ампелографско изследване и даде агробиологична характеристика на новоселекциониран клон от сорт Димят.

Материал и методи

Отборът на кандидат-клона извършихме през 2019 година в лозов масив от 400 dka, засаден през 2012 година

в района на с. Млада гвардия, общ. Ветрино, обл. Варна. Лозите са засадени на разстояние 2,5/1,2 m, формирани стъблено на едностранен кордон. Сравнително изследване е извършено по утвърдената за страната методика по клонова селекция [7].

Резултати и обсъждане

Показателите от биометричния анализ на гроздето от новоотбрания кандидат-клон от сорт Димят са отразени в Таблица 1.

Таблица 1. Биометричен анализ на кандидат-клон от сорт Димят-М.Г.

Средна маса на 1 грозд g	Размери на грозда		Средна маса на 100 зърна g	Размери на зърното	
	дължина g	ширина g		дължина g	ширина g
216,0	15,7	8,5	410,0	19,12	17,94

Средната маса на един грозд е 216,0 g, а размерите са 15,7/8,5 cm. Зърното е с размери 19,12/17,94 mm. Средната маса на 100 зърна е 410,0 g.

Механичният и химичен анализ показват, че кандидат-клона е типично винен, със специфичната характеристика на грозд и зърно подходящи за производство на бели вина (Таблица 2). Процентът на зърната в грозда е висок – 94,89%. Кожиците са 6,02%, семената 1,02%, а мезокарпът е 92,96%. Количеството на захарите в гроздето е 19,4%, на титруемите киселини 6,250 g/dm³, което е добра основа за получаване на качествено бяло вино.

Таблица 2. Механичен и химичен анализ на кандидат-клон от сорт Димят-М.Г.

Механичен анализ					Химичен анализ	
грозд		зърно			Захари %	Титруеми киселини g/dm ³
чепки %	зърна %	кожици %	семки %	мезокарп %		
5,11	94,89	6,02	1,02	92,96	19,4	6,250

Резултатите от анализите на виното получено от кандидат-клона от сорта Димят-М.Г. са отразени в Таблица 3. То се отличава с добра свежест, плътност и лек загадъчен ванилов аромат. Алкохолното съдържание е по-високо поради допълнително добавяне на захар преди ферментацията. Титруемите киселини са малко по-високи, но това е характерно за сорта и за младите вина.

Получените резултати от анализите на вино от кандидат-клона Димят-М.Г. показват, че гроздето му успява да узрее при почвено-климатичните условия на село Млада гвардия, община Ветрино, област Варна. Гроздето е придобило технологична зрялост в началото на месец септември с много добро съотношение между захарите и киселините. Полученото вино се отличава с добра плътност, свежест и е с лек ванилов аромат. Предстои да се извърши дегустация и оценка по 100 балната скала.

Таблица 3. Химичен анализ на виното от кандидат-клон от сорт Димят-М.Г.

Показател	Стойност
Алкохол	13,19 об.%
Относително тегло	0,991
Общ екстракт	21,7 g/dm ³
Захар	1,0 g/dm ³
Титруеми киселини	5,43 g/dm ³
Летливи киселини	0,30 g/dm ³
Свободен SO ₂	21,7

Изводи

1. Изследваният кандидат-клон Димят-М.Г. е със средно големи гроздове - 15,7/8,5 см и зърна - 19,12/17,94 mm. Средната маса на 1 грозд е 216,0 g. Стойностите на всички останали показатели от механичния анализ на грозд и зърно са в типичните граници на сортовете подходящи за производство на бели вина.

2. Полученото вино от кандидат-клон Димят-М.Г. се отличава с добри аналитични и органолептични качества.

Благодарности

Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата публикация, са извършени по проект НП17/2019 „Отбор на клонове от местни сортове лози, отглеждани в района на Северното Черноморие“ в рамките на присъщата на ТУ–Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет.

Литература

1. **Лобашев М. Е.** 1967. Генетика, издание II, Ленинград.
2. **Elliot С.** 1958. Plant breeding and cytogenetics. New York-Toronto-London.
3. **Rieger R., A. Micgaelis.** 1958. Genetisches und citigenetisches Norterbuch. Berlin-Cotingen-Heidelberg.
4. **Rivas М.** 1961. Bases genetiques de la selection clonale chez la vigne, Ann. Amelioratione plantes, 11, 3, 337-348.
5. **Schoffling H., K. H. Faas.** 1973. Die Erhaltungszuchtungsalter Vitis vinifera, Sorten in Deutschland, RIV. patol. veg. 9, 155-164.
6. **Кондарев М.** 1953. Селекция на винени и десертни сортове, Лозарство и винарство, 6-7, 65-68.
7. **Катеров, К., А. Дончев, М. Кондарев, Г. Гетов, Т. Начев, Е. Хершкович, В. Въчлев, М. Маркова, Д. Брайков, Х. Тодоров, П. Мамаров, Й. Иванов, З. Занков, Б. Цанков, Л. Радулов, М.Иванов, М. Жекова.** 1990. Българска ампелография. Том 1. Обща ампелография. Българска академия на науките.